

ЯПОНИЯНИНГ МАҲАЛЛИЙ ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ**М.Юнусова**

АндДУ доценти, с.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7560247>

Аннотация: Тезисда Япониянинг маҳаллий ўзини бошқариш тизими, ва унинг таркибий тузилмаси ҳақида сўз боради. Япония тизими билан Ўзбекистон ўртасидаги айрим ўхшашликлар мавжудлиги қайд этиб ўтилади.

Калит сўзлар: Япония, ўзини ўзи бошқариш, тизим, фуқаролик жамияти, маҳалла

Япония конституциясига асосан ўзини ўзи бошқариш органлари аҳоли томонидан (4 йилга) сайлаб қўйилади[1]. Масаланинг яна бир аҳамиятли томони эса қишлоқ оқсоқоли, шаҳар мэри ёки префектура (вилоят) губернатори бир хил мақомга эгадир. Бу эса маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларининг энг асосий ҳуқуқ ва эркинликларини нисбатан кучли ҳамда ресурслари кўп бўлган ҳокимият босқичларига сингиб кетишининг олдини олади ва маҳаллий масалаларни бир четга чиқиб қолишининг олдини олади.

Японияда маҳаллий давлат ҳокимиятининг икки хил босқичи мавжуд бўлиб, юқори босқичда префектура турса, қуйи босқичда туман, шаҳар ва қишлоқлардаги ўзини ўзи бошқариш органлари жой олган. Ваколатларни тақсимлашда ҳам делегирлаш амалиёти кенг қўлланилади. Федератив ҳукумат қуйига қараб, префектуралар эса янада қуйи ўзини ўзи бошқариш органларига ўз ваколатларини делегирлайди. Бунда юқори турувчи ҳокимият ўз ваколатига тегишли масалаларни қуйидаги органларга бериши делегирлаш сифатида қайд этиб ўтилган ва Япония ўзини ўзи бошқариш қонунчилигида мазкур институт ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланган. Бу ўринда делегирлаш шунинг учун керакки, ўзини ўзи бошқариш органларига кенг ваколат берилар экан, улар орасида сепаратизмнинг тарқалмаслиги, турли оппозицион партияларнинг оммалашувининг олдини олиш учун мавжуд ваколатлар вақтинчалик делегирлаб турилади. Бу эса марказий ҳокимиятнинг маълум бир бошқарув инструментларини жойларда мавжуд бўлишини таъминлайди.

Японияда маҳаллий ўзини ўзи бошқариш вазирлиги мавжуд бўлиб, унинг асосий функцияси ҳудудларда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқаришга оид ташаббусларини қўллаб-қувватлашдир. Шу билан бирга вазирликнинг ўзига хос хусусиятларидан бири унинг марказий аппаратида меҳнат қилаётган ходимларнинг аксарияти авваллари ўзини ўзи бошқариш

органларида фаолият кўрсатган мутахассислардир. Мутахассислар алмашинуви доирасига қуйидагилар киради:

биринчидан, ёш ходимлар – улар вазирликдаги мутахассис лавозимидан жойлардаги маҳаллий ҳокимиятларга бўлим бошлиғи лавозимига кўтарилади;

иккинчидан, маҳаллий ҳокимиятлардаги нисбатан йирик департамент ва бошқармаларга раҳбар бўлиб ўтган ходимлар;

учинчидан, префектураларга ёки шаҳарларга вице-губернатор ёки шаҳар ҳокимининг ўринбосари сифатида кўтарилган вазирлик аппаратидаги ходимлар[2].

Ҳудудлардаги префектуралар йўл, аэропорт, вокзал, порт ва йўллари қуриш, мактаб ва шифохоналарни бунёд қилиш, табиатни муҳофаза қилиш бўйича кенг миқёсда ишларни амалга оширишга ваколатли.

Ўзини ўзи бошқариш органларининг иккинчи даражасида турувчи субъектлар эса никоҳни қайд этиш, мактаблар ишини ташкил этиш, коммунал хизматлар, ички йўллари ушлаб туриш ҳамда бошқа масалалар билан шуғулланади[3].

Япония тажрибасининг ўзига хослиги шундан иборатки, ўзини ўзи бошқариш органларининг умуммиллий тизими шаклланган бўлиб, тайинладиган лавозимларга ҳам, сайладиган лавозимларга ҳам тасодифий шахсларнинг келиб қолиши истисно қилинган ва турли даражадаги раҳбарлар ва мутахассисларнинг карьераси ўсишига шароит яратилган. Шу билан биргаликда бу ўсиш горизонтал, яъни мутлақо бошқа ташкилотларга эмас, балки вертикал ўзи ишлаётган тизим бўйлаб амалга ошади. Шу ўринда эътибор берсак, маҳалла сайловлари жараёнида ва юқори турувчи бошқарув органларида тизимда узоқ йиллар меҳнат қилган мутахассислар кўпчилики ташкил қилмайди. Бу эса тизимдаги ўзига хос анъаналар ва қадриятларнинг шаклланишига, кадрларнинг мотивацион ҳолатига маълум бир таъсир кўрсатмасдан қолмайди.

Масаланинг иккинчи томони қуйи тизимларга юборилган мутахассислар марказий ҳокимиятнинг ваколатларини жойларда ушлаб туришга хизмат қилади. Жойлардаги ижобий тажрибаларни ўзлаштиришга ёрдам беради. Ҳудудлар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлайди.

Япониядаги маҳалла тизимидаги яна бир қизиқарли жиҳатлардан бири тизимга турли хил корпорациялардан пенсионерларни ишга юбориш тизимидир. Бу Японияда “иссиқ жой” ёки “амакудари” деб номладиган лавозимларни пенсионерлар учун бронлаб қўйиш тизимидир. Тижорат

корпорациялари ўзининг ёши улуғ ходимлари учун ўзини ўзи бошқариш органларидан 3000 мингга қадар лавозимларни эгаллаб қўяди.[4] Одатда, Ўзбекистонда ҳам маҳалла раиси ёки тизимдаги нисбатан юқори лавозимларга бошқа соҳаларда тажриба тўплаб, нафақага чиққан ёши улуғ инсонларни лавозимга сайлаш ёки тайинлаш амалиёти учраб туради. Бу каби ҳолатлар шарқона демократиянинг унсурларидан бири бўлиб, ғарблик мутахассислар ва жамоатчилик учун бу нисбатан тушунарсиз ҳолатдир.

Маҳаллий даражада қарорлар қабул қилишнинг ушбу моделини япониялик олим К.Такаи экзоген ва эндоген ёндашувларнинг уйғунлиги сифатида таърифлаган[5].

Адабиётлар:

1. <https://legalns.com/download/books/cons/japan.pdf> - Конституция Японии
2. Akizuki K. Partnership in controlled decentralization: Local governments and the Ministry of home affairs // Local government development in postwar Japan. Oxford: Oxford University Press. – 217 p.
3. Политическая система современной Японии: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Д.В. Стрельцова. М.: Аспект Пресс, 2013. – 384 с.
4. Сапрыкин Д.А. Эволюция местного самоуправления Японии в XIX–XXI вв. Дисс... канд. ист. наук. М., 2012. – 178 с.
5. Takai K. Endogenous regional development - UN Centre for Regional Development.2013 – URL: http://www.uncrd.or.jp/content/documents/1023IRDP%20EGM%202013%20-%20P6_Takai.pdf
6. Asadovich, Muxamedov Asror. "PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF ISSUES OF SPIRITUAL PERFECTION IN THE WORK" KUTADGU BILIG". Thematics Journal of Social Sciences 8.2 (2022).
7. Egamberdiyev, Azizbek. "PHILOSOPHICAL ASPECTS OF YOUTH ACTIVITY." Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.: 91.